

ТАРИХИЙ ЁДГОРЛИКЛАРНИ ЎРГАНИШДА
ВИРТУАЛ БОРЛИҚ (VIRTUAL REALITY) ТЕХНОЛОГИЯСИ

Tuhtasinova Gulsaraxon Abduraimjon qizi

Iminjonov Avzalbek Ravshanbek o'g'li

Rahmatillayev Javlonbek Safibillayevich

Andijon mashinasozlik institute

Andijon, O'zbekiston

Резюме. Ҳозирги кунда маданий-маънавий меросимизни ўрганишга таълим соҳасида катта эътибор берилиб, натижада, катта ютуқлар қўлга киритилмоқда. Эришилаётган ютуқларни кенг оммага намойиш этиш ва уларни келажак авлодларга етказиш масалалари кун тартибига қўйилган. Бевосита маънавий меросимизни ўрганиш, уларни кенг оммага намойиш этишда ахборот технологияларининг мултимедиа тизими имкониятларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш кун тартибидаги масаладир.

Калит сўзлар: виртуал, витуал реаллик, панрама, видео, аудио, Adobe Photoshop ва VRML.

IN THE STUDY OF HISTORICAL MONUMENTS VIRTUAL REALITY
TECHNOLOGY

Tuhtasinova Gulsaraxon Abduraimjon qizi

Iminjonov Avzalbek Ravshanbek o'g'li

Rahmatillayev Javlonbek Safibillayevich

Andijon mashinasozlik institute

Andijon, O'zbekiston

Resume. Currently, great attention is paid to the study of our cultural and spiritual heritage in the field of education, and as a result, great achievements are being made. Issues

of showing the achieved achievements to the general public and passing them on to future generations are on the agenda. Studying our immediate spiritual heritage, using the possibilities of the multimedia system of information technologies to present them to the general public is an issue on the agenda.

Keywords: virtual, virtual reality, panorama, video, audio, Adobe Photoshop and VRML.

В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Тухтасинова Гульсарахан Абдураимжон кизи.

Иминжонов Авзалбек Равшанбек угли

Рахматиллаев Жавлонбек Сафибиллаевич

Андижанский институт машиностроения

Андижан, Узбекистан

Резюме. В настоящее время большое внимание уделяется изучению нашего культурного и духовного наследия в сфере образования, благодаря чему достигаются большие успехи. На повестке дня стоят вопросы показа достигнутых достижений широкой общественности и передачи их будущим поколениям. Изучение нашего ближайшего духовного наследия, использование возможностей мультимедийной системы информационных технологий для представления их широкой публике – вопрос повестки дня.

Ключевые слова: виртуальная, виртуальная реальность, панорама, видео, аудио, Adobe Photoshop и VRML.

Таълим тизимида тарихий ёдгорликларни ўрганишда виртуал реаллик технологиясини қўллаш ўқувчини маълумот олиши билан бирга, тасаввурини шакллантириш имкониятини беради.

Виртуал – лотинча сўздан олинган бўлиб, реалликнинг акс этирувчи маъносини англатади. Бу сўз биринчи бор XIV асрда қўлланила бошлаган, ҳозирга келиб бу сўзнинг турли соҳаларда ўз маъносига эга эканлигини кўришимиз мумкин.

Информатика ва ахборот технологиялари йўналишида виртуал тушинчаси куйидаги маъноларда қўлланилмоқда: виртуал машина, виртуал хотира, виртуал диск, виртуал алоқа, виртуал саёҳат, виртуал синф ва х.к. Мултимедиа тизимларида виртуал тушинчаси виртуал реаллик маъносини беради.

1-расм.

Маълумотларни шакллантириш.

Маълумотларни

Витуал реаллик – ушбу тушинча компьютерда моделлаштириш ва акслантириш маъноларида ишлатилиб, бирор нарсани моделини яратишда қўлланилади. Витуал реаллик сўзи биринчи бор 1970 йилда франция театрларида ишлатилган. Кейинчалик, информатика соҳасида ҳам қўлланила бошлаган. Виртуал реаллик (баъзан виртуал борлиқ ҳам деб аталади) реал дунёни компьютер симуляцияси орқали яратилган муҳитга айтилади. Виртуал реалликнинг бир жиҳати борки, бу унинг келажагини белгилаб беради. Бу – интерактивликдир. Виртуал реалликнинг асосий 3 та хусусияти мавжуд. Улар:

- таъсир доирасининг кенглиги;

- юқори визуаллашганлиги;
- уч ўлчовли муҳит.

Виртуал реалликни яратишда ахборот технологияларинг компьютер графикаси, реал вақт режими ва дастурлаш технологияларисиз шакллантириб бўлмайди. Бунда hozirda компьютер графикасининг *OpenGL*, *Direct3D*, *Java3D*, *3DMax*, *Adobe Photoshop* ва *VRML* кутубхоналаридан, дастурлашдан эса, *C++*, *Perl*, *Java* ва *Python* тилларидан фойдаланилмоқда.

Виртуал реаллик атамасининг илк босқичларида *панорама* (панорама – грекча кўриш майдони) тушинилиб келинган. Ахборот технологияларида панорама 360 градус бурчак остидаги кўриш имкониятига эга тасвир тушинилади. Панорама орқали инсон бир нуқтадан бутун борлиқни кўриши мумкин.

2-расм. Инсонни кўриш даражаси.

Панорама яратишнинг уч хил усули мавжуд бўлиб, улар:

- рақамли панорамик камера орқали;
- панорамик платформалар орқали;
- *Adobe Photoshop* ва бошқа панорамик дастурлар орқали.

Панорама яратиш учун аввал керакли объект бўйича расмлар тайёрланади. Бунда ҳар бир олинган расм бир нуқтадан 120 градусли расмни ўз ичига олган бўлиши керак. Яъни, расмлар кетма-кет қўйилганда 360 градусли расм ҳосил бўлсин. Керакли расмлар *Adobe Photoshop* дастури орқали *File-Automate-Photomerge* буйруғи орқали панорамик тасвир ҳосил қилинади ва панорамик *0-360 Panoramic* дастури орқали панорама шаклига келтирилади. Яратилган ҳар бир панорама *applet*, *embed* ва *object* элементлари орқали веб-сайтга чақириб олиниши мумкин.

3-расм. Хазрати Имом мажмуаси панорамаси.

VRML – *Virtual reality modeling language* – 3 ўлчовли объектларни дунё ўргимчак тўрида намоиш қилиш ва шакллантириш имконини берувчи тилдир. VRML технологияси биринчи бор 1994 йилдан ишлатила бошланган. Кейинчалик, VRML 97 ишлаб чиқилган ва шу йилнинг сентябрь ойида ISO ташкилоти томонидан расмийлаштирилган. VRML – уч ўлчовли объект ва интерактив муҳитни шакллантиришчи оддий матнли тилдир. Унинг файли *.wrl* кенгайтмали бўлади. VRML веб технологиянинг келажагини яратиш берувчи омил сифатида қаралмоқда.

VRML технологияси орқали:

- веб база яратиш;
- визуаллаштириш;
- масофавий веб манбалар учун уч ўлчовли интерфейс;
- таълим учун интерактивлик;
- виртуал музейлар яратиш мумкин.

VRML ни ишлатиш учун бизга VRML браузер керак бўлади. Бундан ташқари VRML plug-in орқали HTML браузер орқали ҳам кўриш мумкин. Умумий олиб қараганда VRML орқали:

- шакллар, геометрик фигуралар, турли кўринишлар;
- анимациялар, геометрик ўлчамлар;
- текстуралар, ёруғликлар, муҳит;
- скрипт кодларни ҳосил қилишимиз мумкин.

VRML файлининг умумий тузилиши:

- файл бошланиши (header);
- изоҳлар (comments) – фойдаланувчи учун;
- маълумотлар жойлашуви эълон қилиш (nodes);
- маълумотлар атрибутлари ўзгартириладиган соҳа (fields);
- атрибутлар қиймати (values)

Мисол:

<p>Цилиндр яратиш</p>	<pre><i>#VRML V2.0 utf8</i> <i># A Cylinder</i> <i>Shape {</i> <i> appearance</i> <i>Appearance {</i> <i> material Material { }</i> <i> }</i> <i>geometry Cylinder {</i> <i> height 2.0</i> <i> radius 1.5 }</i> </pre>	
---------------------------	--	--

Бу ерда,

- *#VRML* - ушбу файл VRML матндан иборат эканлигини англатади;
- *V2.0* – ушбу код V2.0 синтаксиси асосида ёзилганлиги;
- *utf8* – матн тури (халқаро кодлаштириш стандарти);
- *# A Cylinder* – коднинг умумий изоҳи;
- *Cylinder {...}* – маълумотлар жойлашувининг эълон қилиш;
- *Cylinder {height 2.0 radius 1.5}* - маълумотлар атрибутлари ўзгартирилиши;
- *height 2.0* - атрибутларга қиймат бериш.

Тарихий ёдгорликларни ўрганишда виртуал борлик технологиясини қўлланилиши қуйидаги имкониятларни беради:

- тарихий ёдгорликларни интернет технологияси асосида шакллантиришнинг модели яратилганлиги;
- интернет технологиялари асосида маълумотнинг панорама кўринишида жойлаштириш ва оммага намойиш этиш;
- виртуал моделлаштириш;

- интернетда уч ўлчокли графикани шакллантиришнинг ўзига хос методларини қўллаш;
- виртуал саёхат афзалликлари;
- виртуал файллар базасини ҳосил қилиш методлари;
- виртуал файллар базаси ва релацион базадан фарқини акслантириш;
- интерактив мулоқотни кенг қўлланилиши;
- ахборот олишнинг виртуал шакли;
- инновацион технологияларни (VRML технологияси мисолида) жорий этилиши.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Надеждин О. Основы компьютерной анимации: монография/ О.Надеждин. -М.: Маёр, 2004. -416 с.
2. Мультимедийные технологии “Компьютер пресс”, март 1999
3. www.parallelgrafics.com
4. www.trip.ru